

QUANDO A IGREJA ATACA A IGREJA

Feridas causadas pela autodestruição dos filhos que atacam a mãe

Igor de Jesus Souza¹

RESUMO

A Santa Igreja, mãe e corpo místico de Cristo, sofre desde sua fundação ataques de diversos lados, mas o pior ferimento vem de dentro. O fenômeno da Igreja que ataca a Igreja traz consequências muitas vezes indelévels, tendo em vista que não são raras as vezes em que católicos deixam a mãe por feridas causadas pelos próprios irmãos, que geram divisões e desconfianças à Tradição, aos pastores ordenados, aos bispos e ao Papa. É necessário resgatar o sentido real da espiritualidade cristã, reavivando a fé concebida por Deus aos seus Apóstolos e transmitida pela imposição das mãos aos seus sucessores até os dias de hoje, responsáveis por preservar o depósito da fé e conduzir, na comunhão e unidade, o corpo místico de Cristo, que embora presente no mundo e caracterizada por ser humana, é também peregrina; é necessário relembrar o valor e a necessidade de se permanecer na barca de Pedro.

Palavras Chave: Igreja Católica; Fidelidade; Feridas.

INTRODUÇÃO

A Igreja é, por definição, mãe e mestra. Nela, os fiéis encontram a vida sacramental, a Palavra de Deus interpretada com autoridade, a comunhão fraterna e a caridade que edifica o Corpo de Cristo. No entanto, não raras vezes, essa mesma mãe é ferida por seus próprios filhos. O fenômeno de católicos que atacam a Igreja e seus pastores não é novo, mas nos últimos tempos se tornou mais intenso.

Em qualquer instituição, é de se esperar que as críticas e perseguições venham de fora. No caso da Igreja Católica, porém, há uma particularidade dolorosa: a maior parte das feridas vem de dentro. Não se trata da legítima correção fraterna ou do zelo pela pureza do Evangelho (atitudes santas, praticadas inclusive por inúmeros santos ao longo da história) mas o que se observa é um espírito de rebelião, de divisão e de arrogância espiritual disfarçado de zelo. Um espírito que esquece que a Igreja é santa, ainda que composta por pecadores.

Esses fenômenos nos levam à pergunta: por que a igreja se levanta contra seus pastores? Por que cresce a desconfiança em relação aos bispos, ao Papa, aos padres? Por que tantos canais, páginas e perfis nas redes sociais vivem de expor erros, como se fossem

¹ Seminarista do Seminário Propedêutico “Sagrado Coração de Jesus” de Itabaiana – Sergipe, 2025.

juízes da fé? Não se recordam, porventura, de que a Igreja não é uma ONG, uma empresa ou uma ideologia, mas o Corpo Místico de Cristo? Se assim o é, atacá-la significa ferir o próprio Cristo. É a exclamação feita a Saulo no caminho de Damasco que ressoa ainda hoje: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” (At 9,4). Parafraçando-a, poderíamos perguntar: “Católico, católico, por que persegues a tua própria mãe?”

Essa realidade não é exclusiva do nosso tempo. Desde os primeiros séculos, houve divisões, cismas e heresias que dilaceraram o tecido eclesial. São Paulo já alertava os coríntios: “Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais de acordo e que não haja divisões entre vós.” (1Cor 1,10). Ao longo da história, momentos como o Cisma do Oriente e a Revolução Protestante deixaram marcas profundas, mostrando que essas dores acompanham a Igreja desde os seus primórdios.

A Igreja, entretanto, não é mera instituição sociológica. É, ao mesmo tempo, visível e espiritual, hierárquica e mística, fundada por Cristo sobre Pedro e os apóstolos. Como recorda o Catecismo da Igreja Católica (CIC 771), Por isso, quando um de seus membros rompe a unidade ou fere sua credibilidade, atinge diretamente as características que a definem: una, santa, católica e apostólica.

Hoje, essas feridas se expressam de modos diversos. De um lado, há aqueles que relativizam a fé, reduzindo-a a um projeto sociopolítico moldado pelas ideologias modernas. De outro, surgem grupos que, em nome da “tradição”, recusam o Magistério vivo da Igreja e se opõem ao Papa e aos bispos, promovendo o cisma silencioso. Em ambos os extremos, perde-se de vista a comunhão eclesial, criando polarizações que enfraquecem o testemunho cristão.

A esse cenário soma-se a força das redes sociais, que amplificam críticas desmedidas e transformam a legítima correção fraterna em espetáculo público. A internet se converte, muitas vezes, em um tribunal paralelo onde leigos e até clérigos assumem ares de juízes, espalhando divisões e escândalos que não edificam. Esse fenômeno, longe de corrigir, acaba desfigurando o rosto da Igreja e confundindo os fiéis.

Diante desse quadro, torna-se urgente redescobrir a obediência como virtude e como expressão de maturidade espiritual. A fé, como recordava Joseph Ratzinger, não é opinião pessoal, mas adesão confiante a uma verdade que nos ultrapassa. Os santos mostram que a verdadeira fidelidade se dá na humildade e na confiança na ação do Espírito Santo que guia a Igreja, mesmo por meio de ministros frágeis.

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre esse fenômeno de autodestruição eclesial: compreender suas raízes históricas, analisar suas manifestações atuais e apontar caminhos de reconciliação. Serão abordados o papel da sucessão apostólica, a importância da comunhão com o Papa e os bispos, e os perigos de ideologizar a fé em contextos digitais. Mais do que uma denúncia, trata-se de um chamado: o de amar a Igreja como mãe, curando suas feridas com oração, fidelidade e caridade, em vez de ampliá-las com críticas orgulhosas. Resta a cada cristão escolher: será instrumento de divisão ou de unidade?

REFERENCIAL TEÓRICO

Desde o início da Igreja de Cristo, são relatados conflitos entre os cristãos como podemos constatar em alguns relatos nas cartas apostólicas. O drama dos filhos que se levantam contra a Mãe Igreja revela tanto a liberdade humana quanto a fragilidade de corações ainda em caminho de conversão.

Para entendermos essa crise interna da Igreja, precisamos ir mais fundo nas fontes da fé e na história da própria Igreja. O fenômeno de divisões internas, heresias e conflitos não são exclusivos dos nossos tempos.

A Igreja é Una, Santa, Católica e Apostólica

Jesus após a paixão e ressurreição, deixou aos discípulos a autoridade e missão de pregarem o seu Evangelho pelo mundo, surgindo assim as primeiras comunidades cristãs. A Igreja de Jerusalém deu início ao que na Missa proclamamos e professamos ainda hoje no credo revisado no Concílio de Niceia-Constantinopla em 381 d.C.: “Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.” (Denzinger, n. 150) e essas quatro características são intrínsecas ou seja, não são marcas opcionais nem fruto de conveniências históricas, mas propriedades essenciais da Igreja funda por Cristo.

Ela é Una pois: “Há um só corpo e um só Espírito, como uma só esperança; Um só Senhor, uma só fé, um só batismo; Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós.” (Ef 4:4-6). Essa unidade é a primeira marca visível da Igreja. Ela é um dom de Deus, mas também uma responsabilidade de todos os fiéis. São Paulo,

adverte os coríntios: “Rogo-vos, irmãos, que todos faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões.” (1Cor 1,10). Essa exortação nos mostra que, desde o início, a Igreja lutava contra a tentação da fragmentação. Mas o desejo de Jesus sempre foi claro: “Pai, que todos sejam um.” (Jo 17,21).

A santidade da Igreja também é motivo de escândalo para muitos. Sempre sendo acusada de ser uma instituição que “cometeu muitos erros” e com tantos pecadores, como poderia ser santa? E a resposta está no Catecismo: “A Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação.” (CIC, 827) e ainda complementa o Papa Paulo VI: “A Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça: é vivendo de sua vida que seus membros se santificam” (Sollemnis Professio fidei, 19).

A Igreja é Católica pois é Universal, e Apostólica, já que guarda os ensinamentos dos apóstolos pelos séculos, através da sucessão apostólica. Jesus confiou a Pedro as chaves do Reino (Mt 16,18-19), e os apóstolos, por sua vez, impuseram as mãos sobre seus sucessores, inaugurando uma linha viva e ininterrupta que chega até os nossos dias e se perpetuará até o fim dos tempos. A Igreja ensina que os bispos são os sucessores dos apóstolos (Lumen Gentium, 20), e o Papa é o sucessor direto de Pedro, “É perpétuo e visível fundamento da unidade” (LG, 23).

Um exemplo concreto dessa sucessão pode ser observado na linha episcopal de Dom Josafá Menezes da Silva, Arcebispo de Aracaju:

- Dom Josafá foi ordenado bispo em 2005 por Dom Geraldo Majella Agnelo (Cardeal e então Arcebispo de Salvador).
- Dom Geraldo Majella foi ordenado em 1978 pelo Cardeal Paulo Evaristo Arns.
- O Cardeal Paulo Evaristo Arns foi ordenado em 1966 pelo Cardeal Agnelo Rossi.
- O Cardeal Agnelo Rossi por sua vez foi ordenado bispo em 1956 por Dom Paulo de Tarso Campos.
- Dom Paulo de Tarso Campos recebeu o episcopado em 1935 pela imposição das mãos de Dom Duarte Leopoldo e Silva.

- A linhagem prossegue passando por vários Bispos, Cardeais e até Papas como Pio IX e VIII, Bento XIV e XIII até chegar aos apóstolos, remontando aos primórdios da Igreja.

Essa sucessão não é meramente simbólica, mas carrega autoridade sacramental e magisterial. Como afirma São Cipriano: “Não pode ter Deus por Pai quem não tem a Igreja por Mãe.” (De Ecclesiae Unitate, 6)

Cismas e Heresias: As primeiras feridas na unidade

Infelizmente a história da Igreja registra diversas rupturas. A primeira grande divisão foi o Cisma do Oriente, formalizado em 1054, quando a Igreja do Oriente (atualmente chamada Igreja Ortodoxa) separou-se da obediência ao Papa. Já em 1517, a Revolução Protestante, iniciada por Martinho Lutero, fragmentou ainda mais a unidade eclesial, rejeitando a autoridade papal, os sacramentos e muitos aspectos da doutrina ensinada pelos apóstolos.

O Concílio de Trento (1545-1563) foi a resposta doutrinal e disciplinar da Igreja as acusações protestantes. Ali, a Igreja reafirmou a importância dos sete sacramentos, da autoridade do Magistério e da Tradição Apostólica.

Se alguém disser que os Sacramentos da nova lei não são necessários, porém supérfluos para a salvação, e que os homens sem eles e sem o desejo deles, alcançam de Deus, apenas pela fé, a graça da salvação, e também que nem todos sejam necessários a cada pessoa em particular, seja excomungado.” (Concílio de Trento, Sessão 7, Cân.IV).

Santo Irineu, no século II, já alertava sobre as heresias, reconhecendo que a fidelidade à Tradição Apostólica era critério seguro para se manter na verdade:

Eis por que se devem escutar os presbíteros que estão na igreja, que são os sucessores dos apóstolos, como o demonstramos, e que com a sucessão no episcopado receberam o carisma seguro da verdade segundo o beneplácito do Pai. (Adversus Haereses, IV, 26,2)

Os conflitos e resistências às autoridades legítimas não são, portanto, novidade. Desde o início, o Espírito Santo conduz a Igreja, mas muitos, ao resistirem ao Espírito, acabam por romper com a comunhão.

A Obediência ao Magistério como sinal de maturidade cristã

Joseph Ratzinger, em *Introdução ao Cristianismo*, recorda que a fé não é uma opinião pessoal, mas uma adesão confiante a uma verdade que nos ultrapassa. A verdadeira maturidade espiritual é obedecer mesmo quando não compreendemos plenamente. “A fé em Deus surge como um apoiar-se em Deus, mediante o qual o homem consegue base sólida para a sua vida. [...] É precisamente o confiar-se ao não-feito-por-nós e ao jamais factível por nós, que sustenta e possibilita todo o nosso agir ou fazer.” (*Introdução ao Cristianismo*, cap. 1).

Essa maturidade se revela na comunhão com o Papa e os bispos. O Concílio Vaticano II ensina em paráfrase: “O colégio episcopal [...] está unido com o sucessor de Pedro e participa com ele da autoridade suprema e plena sobre a Igreja.” (*Lumen Gentium*, 22).

Infelizmente, muitos hoje não querem obedecer, mas apenas seguir suas próprias ideias, inclusive católicos que se sentem fervorosos por viverem uma realidade fora do tempo. A esses o Papa Francisco, na *Evangelii Gaudium*, alerta: “Dentro da Igreja há cristãos que se sentem superiores aos outros, e agem como controladores da graça.” (EG, nº 94).

A Ferida da Rebeldia e o Veneno da Ideologia

O que vemos hoje não é apenas erro doutrinal, mas um espírito de rebeldia que age contra a Igreja sob a desculpa de “defendê-la”. Essa atitude de alguns católicos-protestantes, muitas vezes, nasce de uma espiritualidade deformada, de uma má formação catequética e da influência de ideologias.

Segundo o Cardeal Robert Sarah (2017,p.140):

O sentido do mistério desaparece por trás das mudanças, das constantes adaptações decididas de forma autônoma e individual para seduzir as nossas mentes modernas e profanadoras, marcadas pelo pecado, pela secularização, pelo relativismo e pela rejeição de Deus. Em muitos países ocidentais vemos como os pobres abandonam a Igreja Católica, tomados de assalto por pessoas maliciosas que se consideram intelectuais e desprezam os simples e os pobres. Isto é o que o Santo Padre deve denunciar em alto e bom som. Porque uma Igreja sem pobres já não é uma Igreja, mas um simples clube.

Ou seja, quem fala muito sobre a Igreja, mas sem silêncio interior, corre o risco de servir mais à confusão do que à edificação. E essa confusão muitas vezes é causada por aqueles que, dentro da própria Igreja, promovem divisões. Progressistas, ao tentar adaptar tudo ao mundo, traem a doutrina; conservadores radicais, ao absolutizarem formas externas, colocam-se acima do Magistério.

Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, já dizia: “Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja católica.” (Carta aos Esmirnenses, 8)

Rejeitar os legítimos pastores é romper com a unidade da Santa Igreja. De fato, é preciso reconhecer que a Igreja não é democrática: ela é hierárquica, porque assim foi fundada por Cristo, o que não quer dizer que uns tem mais valor que outro, mas que todo o corpo é composto por diversas partes (1 Coríntios 12:14-27).

O Mistério do Corpo de Cristo: A Igreja como sacramento de unidade.

Pio XII, na *Mystici Corporis Christi*, apresenta a Igreja como o Corpo Místico de Cristo, onde Cristo é a Cabeça e nós os membros. Atacar a Igreja é, portanto, atacar Cristo: “Observa Belarmino, com muita sutileza, que com esta denominação de corpo Cristo não quer dizer somente que ele é a cabeça do seu corpo místico, senão também que sustenta a Igreja, de tal maneira que a Igreja é como uma segunda personificação de Cristo. Afirma-o também o Doutor das gentes, quando, na epístola aos Coríntios, chama, sem mais, Cristo a Igreja (1 Cor 12,12), imitando de certo o divino Mestre que, quando ele perseguia a Igreja, lhe bradou do céu: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" (cf. At 9,4; 22, 7; 26,14). Antes são Gregório Nisseno diz-nos que o Apóstolo repetidamente chama Cristo à Igreja; nem vós, veneráveis irmãos, ignorais aquela sentença de Agostinho: "Cristo prega a Cristo".” (*Mystici Corporis Christi*, nº 52).

A fidelidade ao Magistério é sinal de unidade e maturidade, pois, não é o Magistério que deve adaptar-se ao mundo, mas o mundo que deve converter-se à luz da verdade revelada do evangelho sem essa verdade, a fé se dilui. E onde não há verdade, surge a divisão, pois a unidade só é possível na verdade.

DISCUSSÃO

Quando nos vemos pensando ou nos deparamos com situações em que podemos indagar a frase “Quando a igreja ataca a Igreja” não devemos simplesmente lê-la com ironia ou pessimismo, na verdade Ela expressa um fato muito mais doloroso e recorrente: são os próprios católicos (membros do Corpo de Cristo) que frequentemente causam feridas profundas em sua própria Mãe, a Igreja. Isso ocorre por meio de calúnias contra pastores, rebeliões doutrinárias, divisões litúrgicas, fofocas, desobediência e até escândalos públicos. As maiores perseguições da Igreja não vêm de fora, mas nascem do pecado dentro da própria Igreja. Essa autodestruição começa na falta de compreensão e posteriormente na rejeição das autoridades constituídas. Diurnamente vemos muitos leigos julgarem os padres, os bispos e até o Papa, sentindo-se capazes e no direito de dizer como devem proceder sem nenhum escrúpulo em seus julgamentos superficiais ou ainda como se esses clérigos estivessem fora da comunhão da Igreja. A crítica se tornou comum, como se fosse legítimo “corrigir” a Igreja publicamente sem ser teólogo, bispo ou autoridade legitimada para isso.

Mas esses comportamentos não veem apenas de leigos, podemos observar sem muita dificuldade que nos últimos anos, iniciou-se um fenômeno preocupante: o surgimento de influenciadores católicos que atacam a Igreja em nome de uma suposta “defesa da fé”. Não são raros os vídeos e postagens que ridicularizam bispos, padres e até decisões do Papa, gerando desinformação, escândalo e confusão, vindo por vezes, infelizmente, de outros clérigos da internet.

Outro aspecto preocupante é a falsa dicotomia criada por muitos desses discursos digitais entre “tradição” e “magistério atual”. Como se fossem forças em oposição, e não expressões harmônicas da mesma fé transmitida ao longo dos séculos. Essa ruptura artificial é um erro teológico grave. O Papa Bento XVI, refletindo sobre essa tensão, cunhou a expressão “hermenêutica da continuidade” para explicar que o desenvolvimento da doutrina não contradiz o passado, mas o aprofunda. Assim, a fidelidade à Tradição não pode ser usada como argumento contra o Magistério legítimo, pois seria uma contradição lógica e espiritual. Onde está Pedro, aí está a Igreja, e quem se afasta da comunhão com ele, mesmo invocando a ortodoxia, se distancia da própria Tradição que diz defender.

Essas mídias promovem uma falsa fidelidade, pois se colocam como juízes da Igreja, esquecendo que a verdade se transmite pela sucessão apostólica e pelo magistério, e não por interpretações pessoais.

O Concílio Vaticano II nos ensina:

Os Bispos são os arautos da fé que para Deus conduzem novos discípulos. Dotados da autoridade de Cristo, são doutores autênticos, que pregam ao povo a eles confiado a fé que se deve crer e aplicar na vida prática; ilustrando-a sob a luz do Espírito Santo e tirando do tesouro da revelação coisas novas e antigas (cfr. Mt. 13,52), fazem-no frutificar e solícitamente afastam os erros que ameaçam o seu rebanho (cfr. 2 Tim. 4, 1-4). Ensinando em comunhão com o Romano Pontífice, devem por todos ser venerados como testemunhas da verdade divina e católica. E os fiéis devem conformar-se ao parecer que o seu Bispo emite em nome de Cristo sobre matéria de fé ou costumes, aderindo a ele com religioso acatamento. Esta religiosa submissão da vontade e do entendimento é por especial razão devida ao magistério autêntico do Romano Pontífice (Lumen Gentium, 25).

Tal comportamento lembra o erro antigo do donatismo, heresia do século IV que exigia uma pureza absoluta dos ministros ordenados e negava a eficácia dos sacramentos administrados por clérigos pecadores. Os donatistas, embora buscassem uma "Igreja pura", acabaram por negar a própria estrutura sacramental da Igreja fundada por Cristo. De forma análoga, hoje há católicos que, ao verem falhas humanas no clero, desacreditam toda a autoridade eclesial. Mas a graça de Deus age apesar da fragilidade humana. Como ensina Santo Agostinho: “Pedro era um homem; mas foi Cristo quem batizou por meio dele.”

Jamais podemos esquecer que a santidade da Igreja não está baseada na perfeição moral de seus membros, mas na santidade do próprio Cristo, Cabeça da Igreja. Os ministros ordenados são instrumentos, as vezes frágeis, sim, como jarros de barro, mas legítimos, através dos quais a graça opera. Portanto, rejeitar o magistério por conta de falhas humanas é um erro de compreensão teológica e um grave risco espiritual.

Ao não aceitar esse princípio, tais vozes não defendem a Igreja, mas se tornam instrumento de divisão, verdadeiros “católicos protestantes”.

Diante dessas realidades, na tentativa de responder à essa crise, muitos católicos se refugiam em dois extremos polarizados: o conservadorismo radical e o progressismo relativista.

Tal polarização esvazia o verdadeiro sentido da fé católica, que é universalidade na unidade da fé. Ao invés de viverem a linha fecunda entre tradição e renovação à luz do Espírito Santo, esses grupos buscam uma zona de conforto ideológico. Os progressistas, muitas vezes, veem a fé como um projeto de transformação social baseado em categorias políticas modernas. Já os ultraconservadores tendem a transformar a fé em uma “arqueologia sagrada”, idealizando um passado que nem sempre existiu como

imaginam. Ambos esquecem que a Igreja é um organismo vivo, guiado por Cristo e não um projeto humano a ser moldado conforme gostos particulares.

Os progressistas querem adaptar a doutrina às ideologias modernas, muitas vezes ignorando o depósito da fé. Subestimam a liturgia, relativizam os ensinamentos morais e colocam a “inclusão” acima da verdade. Um exemplo disso é a tentativa de “reler” a moral sexual católica sob a ótica da modernidade, sem respaldo no Magistério. Por outro lado, os conservadores radicais rejeitam qualquer desenvolvimento teológico ou pastoral. Preferem tradições fixas à obediência ao Papa. Muitos deles rejeitam o Concílio Vaticano II e até ao Papa. E com tristeza percebemos que ambos os grupos se afastam da verdadeira catolicidade, ameaçando a Igreja Una a sofrer uma ruptura diabólica diante de uma falta de obediência e santidade, esquecendo-se que não somos chamados a inventar outra Igreja, mas a servir humildemente a Igreja de sempre.

E por isso, mesmo em meio a essa crise de polarizações e ataques à Igreja, é preciso recordar a dignidade e responsabilidade do povo fiel, o laicato, que participa do sacerdócio comum de Cristo pelo batismo. Os leigos não são espectadores passivos nem meros receptores da fé, mas membros vivos e ativos do Corpo de Cristo, chamados a santificar o mundo a partir de dentro, com coragem, fidelidade e discernimento. Aos leigos, em virtude de sua vocação, compete buscar o Reino de Deus tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Cabe ao laicato vigiar para que seja sempre ponte, e não muro, dentro da Igreja; canal de comunhão, e não instrumento de divisão. Um povo batizado, que reconhece sua missão profética, sacerdotal e régia, não se deixa seduzir nem pela rebeldia disfarçada de zelo, nem pela convivência ideológica mascarada de caridade. Pelo contrário, permanece unido aos seus pastores, na escuta do Espírito e na fidelidade à Igreja, sendo sinal diário da presença de Cristo no mundo.

Além dos ataques internos, há também instrumentalizações externas. A polarização e alienação política faz com que grupos ideológicos tentem usar a Igreja como palco, buscando apropriar-se da linguagem e autoridade da Igreja católica para ideias mundanas. A Igreja não pode ser subordinada a nenhum poder ou ideologia política. Ela deve obedecer a Cristo. E por isso, a Igreja torna-se alvo do mundo contaminado pela ‘des-iluminação’ francesa, por denunciar fervorosamente o aborto, a ideologia de gênero, a corrupção e a injustiça social.

A instrumentalização da Igreja para fins políticos, seja à direita ou à esquerda, é sempre uma forma de reduzir o Mistério da fé a um programa humano. Quando se tenta transformar a Igreja em uma “ONG com ritos”, perde-se sua identidade sobrenatural. A

missão da Igreja não é conquistar votos ou formar blocos ideológicos, mas anunciar Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, como único Salvador. Toda tentativa de instrumentalização política é um abuso contra a sua missão evangélica.

Essa manipulação ideológica costuma silenciar ou destacar seletivamente partes da doutrina conforme os interesses do grupo. Assim, ora se calçam os ensinamentos morais em defesa da vida, ora se ignoram os apelos à justiça social e à solidariedade com os pobres. Isso fragmenta a doutrina e impede a visão integral da fé. O catolicismo não é "de direita" nem "de esquerda": é católico, ou seja, universal, sempre fiel à totalidade da verdade revelada. Por isso, quando um lado, deseja calar a Igreja quando ela fala dos pobres, dos migrantes, da paz ou do cuidado com a criação revela-se a Santa Igreja que incomoda justamente por ser fiel ao Evangelho.

Infelizmente, quando a crítica vinda dos católicos à Igreja se alinha com esses ataques externos, a ferida se aprofunda, causando danos muitas vezes indelévels afastando os cristãos que por verem e ouvirem tantas controvérsias dos próprios irmãos, acabam buscando a verdade em lugares distintos e não mais na Igreja instituída por Cristo. É como se os filhos entregassem a mãe nas mãos dos inimigos, concordando com essas ideologias e criticando os sacerdotes eleitos por Deus.

Muitos desses ataques partem de uma visão deformada e secularizada dos sacerdotes e bispos. Ao invés de reconhecê-los como pastores escolhidos por Deus, são tratados como administradores falíveis ou “chefes religiosos”. Esquece-se que são homens ungidos, inseridos na sucessão apostólica, com autoridade para ensinar, santificar e governar o rebanho de Cristo. Dizia São João Maria Vianney: “Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos: não de medo, mas de amor.”. A dignidade do sacerdote não vem de si, mas do sacramento indelével que recebeu. E quando um padre ou bispo erra, é preciso corrigir com caridade e respeito, respeitando os processos e procedimentos canônicos e não com escândalos públicos, como se todos fossem papas. A Igreja não é uma associação: é um corpo hierárquico, fundado por Cristo sobre os apóstolos. Como diz São Paulo: “Na Igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos” (1Cor 12,28a).

Aqueles que por orgulho ou vaidade não aceitam essa estrutura, criam hoje um fenômeno grave, mas discreto e menos perceptível muitas vezes revestido de uma falsa ou irreflexível religiosidade: o cisma interior. Trata-se de verdadeiros “católicos-protestantes” que permanecem nos sacramentos e nas paróquias, mas não estão em comunhão com o Magistério nem com o Papa. Praticam a fé de forma seletiva, recusando

o que não lhes agrada, quando não são os famosos “católicos de IBGE”. Esses são os mais perigosos para a igreja e para si próprios, pois, criam ídolos de ‘Jesuses’ baseando-se em suas próprias ideias, experiências e valores que normalmente não cobra absolutamente nada, nenhuma mudança de vida ou renúncia, onde tudo é permitido alegando que a igreja exagera nas questões morais, que as exigências do evangelho são na verdade com diz o filósofo Foucault no que se refere ao sacramento da Confissão, que essa prática incita as pessoas a revelarem seus desejos e intimidades, transformando essas confissões em dados que servem para o controle social e a normalização, e não para o perdão de fato, dos pecados, indo totalmente contra os princípios e ensinamentos evangélicos. Essa “espiritualidade da autoafirmação”, onde a pessoa molda sua própria religião faz com que a fé se torne ideologia, e a ideologia mata a fé.

No entanto, é fundamental lembrar que a Igreja não é simplesmente uma instituição humana, mas uma realidade viva, guiada pelo Espírito Santo, que garante sua fidelidade e missão evangelizadora ao longo dos séculos. É o Espírito Santo quem ilumina, fortalece e conduz a Igreja para além das fraquezas humanas, renovando-a constantemente na fé e na caridade. Essa ação divina não apenas preserva a unidade da fé, mas envia cada cristão a ser testemunha do Evangelho no mundo, exercendo a missão apostólica confiada por Cristo.

Esse processo de ideologização da fé é, em si, uma forma de idolatria. Quando se absolutizam certos discursos, líderes ou interpretações particulares, substitui-se o Evangelho por uma visão estreita, muitas vezes mais influenciada por paixões humanas do que pela Revelação. A fé cristã, quando vivida autenticamente, não se confunde com nenhuma corrente filosófica, ideológica ou partidária. Ela é sempre um chamado à conversão, ao seguimento de Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, a Igreja ensina que o Magistério é o único intérprete autêntico da Palavra de Deus, garantindo que a fé não seja capturada por interesses alheios à salvação das almas.

Esse cisma silencioso é mais perigoso do que os ataques abertos. Ele corrói a unidade a partir de dentro, sem alarde, mas com eficácia, dizia o Papa Paulo VI “Por alguma brecha a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus.” a fumaça do orgulho, vaidade e desobediência. É preciso recuperar a consciência de que a fé é eclesial. Não existe cristianismo sem Igreja, nem salvação fora da comunhão.

Diante de tantos ataques, qual o caminho? A resposta não está em debates intermináveis nem em postagens combativas e cheias de vaidade, é justamente no caminho oposto. Está na fidelidade humilde e orante, na conversão do coração e na união

com a Igreja em seu Papa, Bispos e Padres; reconhecendo suas autoridades e valor, e confiando naquele que os escolheram, mesmo quando nos deparamos com a humanidade falha desses escolhidos.

Santa Catarina de Sena, que não hesitou em exortar o Papa de seu tempo, dizia: “Mesmo que o Papa fosse o demônio encarnado, não devemos levantarmo-nos contra ele.” (Carta nº. 28 a Bernabó Visconti)

A crítica sem caridade torna-se veneno em nada edifica e acaba afastando irmãos que não estão fortes na fé. A correção sem comunhão é arrogância, já que se coloca em uma posição superior aos homens constituídos. A obediência é virtude muitas vezes esquecida, mas essencial. A Igreja precisa de santos, não de juízes. Como dizia Madre Teresa: “Se julgares os outros, não terás tempo para amá-los.”. Fiel à Palavra, fiel ao Magistério, fiel ao Papa: Essa tríplice fidelidade cura as feridas internas e fortalece o testemunho de fé dando exemplos do evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E a história mostra que sempre que a Igreja esteve ferida, seja lá pelo que for, Deus suscitou santos humildes, que não a separaram, santos que, em silêncio e obediência, transformaram o mundo não por barulho, mas por amor radical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, podemos concluir que, muitas vezes a falta de conhecimento e catequese adequada faz com que o valor dos sacerdotes, Bispos e de toda a autoridade da Igreja seja confundida como sendo apenas mais uma organização como qualquer outra, ignorando todo o evangelho e conseqüentemente o próprio Cristo. Do mesmo modo, a ignorância pode nos fazer cair no erro da falsa dicotomia de Conservadores e Progressistas, que geram divisões e que ameaçam a santa unidade da Igreja como já ocorreu na sombra da história da igreja com a divisão ortodoxa e a revolução protestante. São Paulo na primeira carta ao Coríntios já exortava sobre a necessidade da unidade da Igreja que já naquele tempo sofria com discussões internas e traições como a do próprio apóstolo Judas Iscariotes. Mas longe de destruir a Igreja, essas tensões tornaram-se ocasião de crescimento, purificação e fidelidade.

Mas isso não minimiza de fato, a dor causada de quando os filhos atacam a mãe, criando feridas profundas. A Igreja não sofre apenas com a perseguição externa, mas muito mais quando as calúnias, desobediência a Tradição e ao magistério vem de divisões

internas, esses grupos que se julgam mais fiéis que a própria Igreja, que se colocam acima do Papa, que desconfiam de todo bispo ou padre que pense diferente, caem na armadilha do orgulho espiritual. Ao invés de promoverem a unidade, multiplicam escândalos, afastam fiéis e semeiam cismas.

Quando nos perguntarmos qual caminho seguir, devemos lembrar que somente um é o caminho, a verdade e a vida. E Ele confiou ao Apostolo Pedro a missão de dar continuidade à proclamação da Boa Nova, e essa missão chega a nós nos dias atuais por meio dos Bispos e Papa, que retém do mesmo valor e autoridade de Pedro, André, João e todos os Apóstolos. A obediência ao Sucessor de Pedro é critério de catolicidade. Não há cristianismo católico sem comunhão com o Papa. A obediência ao Papa não significa concordar com todas as suas opiniões ou estilos pessoais, mas acolher com fé e docilidade aquilo que ele ensina em comunhão com os bispos e conforme a Tradição viva da Igreja.

É necessário reconhecer que não somos mestres da verdade, mas discípulos. A verdade não nasce da nossa opinião, mas da Revelação. O cristão humilde escuta, forma-se, obedece, corrige com amor e reza pelos que erram. A crítica orgulhosa destrói; a caridade corrige e edifica. Depois, com formação sólida, leitura da Bíblia, do Catecismo, dos documentos da Igreja evita-se muitos conflitos. A falta de estudo e reflexão torna a fé sem entendimento e conseqüentemente frágil e vulnerável a ideologias. A formação contínua é um antídoto contra o erro. E sobretudo com vida de oração. Um católico que reza de verdade, que ama a Eucaristia, que medita a Palavra de Deus, dificilmente se tornará um rebelde contra a própria mãe.

Apesar das crises, a Igreja segue viva. Seus inimigos internos e externos jamais conseguirão destruí-la. Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam (Mt 16,18). Uma frase muito marcante do Padre Paulo Ricardo expressa muito bem essa fé da garantia divina da prevalência final da Igreja, mesmo diante das dificuldades que possam surgir

É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: Existe vida sobrenatural, a Igreja de Cristo sobrevive, as desgraças, as pedofílias, as misérias, as traições, as heresias jamais, *non "Praevalebunt"* não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo, podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha, a rocha firme do Cristo.

Mesmo que alguns de seus membros a traiam, a Igreja permanece santa, porque é Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo.

A esperança está em Jesus Cristo que se faz presente nos pequenos: nos fiéis anônimos que vivem sua fé com simplicidade; nos padres que rezam e se doam silenciosamente; nas religiosas que oferecem suas vidas em oração e serviço; nas famílias que educam seus filhos no Evangelho; nos jovens que abraçam a castidade e a missão; nos seminaristas e vocacionados que, com coragem, dizem “sim” ao chamado de Deus.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA. *Bíblia de Jerusalém*. 18ª impressão. São Paulo: Paulus, 2023.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 5ª edição. 5ª reimpressão. Brasília: Edições CNBB, abr. 2024.

CONCÍLIO ECUMÊNICO DE TRENTO (1545–1563). *Documentos do Concílio de Trento*. Tradução e notas de José Maria de Almeida. São Paulo: Paulus, 2007.

CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II (1962–1965). *Constituição Dogmática Lumen Gentium*. In: **Documentos do Concílio Vaticano II**. 19. ed. São Paulo: Paulus, 2014. p. 25–83.

DENZINGER, Heinrich. *Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral*. Trad. José Maria de Almeida. São Paulo: Loyola, 2016.

FRANCISCO, Papa. *Exortação Apostólica Evangelii Gaudium*. Vaticano, 2013. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html. Acesso em: 7 out. 2025.

IRINEU DE LIÃO, Santo. *Contra as heresias (Adversus Haereses)*. Trad. Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 1995.

JOÃO PAULO VI, Papa. *Sollemnis Professio Fidei (Credo do Povo de Deus)*. Vaticano, 1968. Disponível em: <https://www.vatican.va/>.

PAULO VI, Papa. *Carta Encíclica Mystici Corporis Christi*. Vaticano, 1943. Disponível em: <https://www.vatican.va/>.

RATZINGER, Joseph. *Introdução ao Cristianismo*. Trad. Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2013.

SARAH, Robert, Cardeal. *A força do silêncio: contra a ditadura do barulho*. Trad. Rogério Diniz Junqueira. São Paulo: Ecclesiae, 2017.

SANTO AGOSTINHO. *Sermões*. In: *Obras completas de Santo Agostinho*. São Paulo: Paulus, 1999.

SÃO CIPRIANO. *A unidade da Igreja (De Ecclesiae Unitate)*. Trad. Nilo César Lima. São Paulo: Paulus, 1997.

SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA. *Cartas de Santo Inácio de Antioquia*. Trad. Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004.

SANTA CATARINA DE SENA. *Cartas*. Trad. Frei Patrício Sciadini. São Paulo: Paulus, 2006.

VICENTE, Padre Paulo Ricardo. *Homilia: Non Praevalebunt*. Disponível em: <https://padrepauloricardo.org/>. Acesso em: 7 out. 2025.

© 2025 Igor de Jesus

Este artigo está licenciado sob a **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**